

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ПСИХОЛОГИК ЎЙИНЛАР АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580932>

**Юлдашева Сабо Шомурзаевна
Гулмуродова Хуршида Алламуродовна**

Сирдарё вилояти Боёвут тумани
11-умумий ўрта таълим мактабининг
бошланғич синф ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада бошланғич синфларга таълим беришда янгича ўйин ва услублар орқали таълим бериш ва ўқувчиларни дарсларга қизиқтиришнинг янгича услублари ҳақида илмий ўрганишлар олиб борилган.

КАЛИТ СЎЗЛАР: мактаб, таълим, психология, тарбия, ўқувчилар, предметлар, психологик ўйинлар.

*Мактаблар тизимини ривожлантириш учун бундан буён ҳам
маблағни, имкониятни асло аямаймиз. Келажак авлодимиз тақдири,
бутун миллатимиз, халқимиз, давлатимиз тақдири муҳтарам
муаллимларга боғлиқ*

Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.М МИРЗИЁЕВ.

КИРИШ:

Ўқувчиларни фақат оёқитувчи раҳбарлигидагина эмас, балки оёзларини мустақил равишда ишлашга ҳам оёргатиб борилади. Дарснинг 8-10 минутини мустақил ишлашга ажратиш уни қизиқарли оётказишда дидактик материаллар катта ёрдам беради. Савод оёргатиш даврида дидактик материаллардан фойдаланиш нутқни оёстириш ишининг асосий пойдевори боёлиб хизмат этади. Дастлабки машғулотларда тагига боёг'ин ва соёзлар ёзилган турли расмли карточкалардан фойдаланилади, болаларнинг ҳали оёқиш-ёзишни билмасликларини ҳисобга олиб, бундай расмли карточкаларни гуруҳларга боёлиб, конвертларга солинади ва ҳар бир конверт устига шу нарсанинг номини ёзиб, расми ёпиштирилади. Бу конвертлар оёқувчиларга улашилади. Болалар конверт ичидаги нарсани конверт устидаги расмга қараб оёқиш малакасини ҳосил қилгач эса конверт

устидаги ёзувни оёқиш ё’ли билан ажратиб, топшириқни мустақил бажарадилар.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ:

Кичик мактаб ёшида болалар дидактик ўйинларни (сюжетли, предметли, мусобоқали) роҳатланиб ўйнашади. Уларда фаолиятнинг қўидаги элементлари мавжуд: ўйинли масала, ўйинли мотивлар, масалаларни ўқув фаолияти билан боғлиқ ечимлари. Натижада ўқувчилар ўйин мазмунига кўра янги билимларга эга бўлишади. Ўқув-билув масалаларини тўғридан-тўғри қўйилишидан фарқ қилган ҳолда, дидактик ўйинда у боланинг ўзини ўйинли масаласи сифатида номоён бўлади. Уни ечиш усуллари эса ўқув-билув фаолиятига тегишли ҳисобланади.

Буни қўидаги мисолда қараб чиқамиз. Ўқувчилар «Биз туристлармиз» номли дидактик ўйинни ўйнашади. Унинг маъноси шундан иборатки, болаларни туристлар гуруҳининг маршрут йўлини картада белгилашга ўргатиш. Уни тўғри белгилаган ҳар бир ўқувчи турист белгисини олади. Ўқувчиларнинг ўз олдиларига қўядиган масала – туристлар ўйинини ўйнаш. Ўйин мотиви – турист белгисини олиш учун тўғри маршрутни танлаш. Бундай ўйин шу билан тавсифланадики, унинг фаоллик шакли катталар томонидан аниқланади ва ўйин қодалари кўринишида болалар олдига қўйилади. «Биз туристлармиз» ўйинининг асосий қодалари қўидагилардан иборат: «Маршрутни айтаётган ўқитувчини диққат билан эшитинг ва уни ўз картангизда жойлаштиринг. У картада кўрсатилгандан сўнг, уни намунадаги билан солиштиринг».

Шуни қайд этишимиз лозимки, ўйинда ва ундан кейин ўйин мотивларида билишга қараб силжиш рўй бериши мумкин. Масалан, «Биз туристлармиз» ўйинидан кейин ўқувчилар кўплаб саволлар билан ўқитувчига ва бошқа катта ёшдагиларга мурожаат қила бошлашди, китоблардан мос маълумотларни излаша бошлашди, яъни уларда ўйин сифатида тақим этилган масала ўқув масаласига айланди. Болалар ҳодисалар доирасидаги маълумотлар билан чегараланиб қолмасдан, ўйин фаолияти билан боғлиқ янги тушунчаларни эгаллашга (компас, топографик белгилар ва бошқаларни) фаол ҳаракат қилишади. Тўпланган билимлар тизимлаштирилиб, кичик мактаб ёшидаги болалар таълимга нисбатан ўз фаолиятларини қайта мослаштиришади. Энди у нафақат ўйинлар нуқтаи-назаридан, балки ўйин давомида пайдо бўлиб, ривожланган ўқув-билув қизиқишлари билан биргаликда амалга оширилади. Демак, дидактик ўйинлар

болалар томонидан билимларни ўзлаштириш учун қулай бўлган шарт-шароитни пайдо қилади ва билиш учун қизиқишни ривожланишига кўмаклашади.

Ўзбекистонимизда мустақиллик шарофати билан барча соҳаларда туб ислоҳотлар амалга оширилди, иқтисодий ривожлантиришнинг ўзбек модели, кадрлар тайёрлашнинг миллий дастури ишлаб чиқилди ва босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда таълим соҳасига алоҳида эътибор қаратилиб, келажак авлодни тарбиялаш борасида зарур шарт-шароитлар, имкониятлар яратилмоқда. Бугунги кунда жамиятимизда янги ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши, таълимнинг дунё таълим тизимига интеграциялашуви, демократиялаш ва инсонпарварлаштириш жараёнларининг ривожланиши таълим жараёнида замонавий педагогик технологияларга янгича ёндашув зарурлигини тақозо этмоқда.

Бугунги кунда дунё миқёсида ахборот коммуникация тизимининг юксак даражада ривож топиб бораётганлиги ва бу бошқа соҳалар қаторида таълим жараёнига ҳам кириб келиб, уни янада сифатли ташкил этишга ўз таъсирини кўрсатаётганлиги барчамизга маълум. Бундай шароитда инсон фаолиятининг назарий ва амалий қирралари ҳам узлуксиз янгиланиб туриши табиийдир. Педагогик фаолият ҳам алоҳида ва мураккаб меҳнат тури сифатида бундан мустасно эмас. Педагоглар ўз фаолиятларида кафолатланган натижаларни қўлга киритишга уринмоқдалар.

XXI асрни олимларимиз томонидан ахборот технологиялари асри деб тан олинганлиги педагогик ва ахборот технологиялари кун сайин барча соҳаларда ривожланаётгани, жумладан, таълим соҳасида ҳам янги ахборот технологияларидан кенг фойдаланиш анъанавий ўқитиш усулларида кўра самарали ва юқори натижаларга олиб келмоқда. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида кўзда тутилганидек, педагогик ва тахборот технологиялари, компьютерлаштириш ва компьютер тармоқлари негизида таълим жараёнини янги ахборотлар билан таъминлаш ривожланиб бормоқда.

ХУЛОСА

Бугун таълим-тарбия жараёнига алоҳида мақсад қўйилган. Бу ўқувчиларга ижодий жиҳатдан ўз-ўзларини намаён қилишлари учун имконият яратиш ва уларда ижобий-шахсий сифатларнинг шаклланишига кўмаклашишдан иборат. Шу боисдан ҳам, бугунги кунда ўқувчиларнинг фаоллигини ошириш, билимларини яхшилаш мақсадида таълим самарадорлигини оширувчи педагогик

технологиялардан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Миллий таълим равнақини таълим тарбия амалиётида самарали ва тежамли, янги шакл, воситаларни қўллаш, изланиш орқали юқори натижаларга эришишни кўзловчи педагогик технологиялар таъминлайди. Нима учун бугунги кунда педагогик технологиянинг назарий асосини яратиш ва амалиётга татбиқ этиш зарурияти туғилди? «Педагогик технология» нимани англатади? Педагогик технологиялар таълим-тарбия жараёнини илғор воситалари, методлар, техник воситалар, усулларига таяниб такомиллаштириш тизими ҳисобланади. Бу тизим ўқитувчи томонидан яратилади, таълим-тарбия босқичларини ўзаро боғлашга хизмат қилади. Унинг мазмуни ва вазифаларини, мақсадини олдиндан белгилаш, таълимтарбиянинг шакллари ва воситаларини тайёрлаш, ўқувчида шакллантириш кўзда тутилган маънавий сифатларни ўзлаштиришга йўналтирилган дарсларни режалаштириш кабиларни ўз ичига олади. Таълимнинг барча боғинларини шундай ташкил этиш керакки, у ёшларга чуқур ва асосли билим бериш билан бирга кенг қамровли фикрлашга оролгасин. Педагогик технологиянинг асосий моҳияти ўқувчиларни қизиқтириб оролитиш ва билимларни тоолиқ оролаштиришга эришишдир. Таълимда берилаётган билимларни ўқувчиларнинг коопчилилик қисми пухта оролаштириши педагогик технология жорий этилишининг асосий мақсади ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури». - Т.: Ўзбекистон, 1997-йил.
2. Ғозиев Э. Педагогик технологиянинг психологик асослари. – «Халқ таълими», 1999-йил 6-сон, 36-38 бетлар.
3. Зарипов К. Янги педагогик технологияни татбиқ этиш босқичлари. – «Халқ таълими», 1997-йил 4-сон, 4-12 бетлар.
4. Зиёмуҳаммедов Абдуллайева Б.Ш. Илғор педагогик технология: Назария ва амалиёт «Маънавият асослари» дарси асосида ишланган услубий қўлланма.-Тошкент, Абу Али Ибн Сино номли тиббиёт нашриёти, 2001-й
5. . Зиёмуҳаммадов Б., Тожиев М. Педагогик технология. Т.: 2009-йил